

MA'NAVIIY-AXLOQIY INSON — YANGI RENESSANS IJODKORIDIR

Berdaliyev Toxirjon

QDPI Maktab menejmenti ta'lim yo'nalishi 4-bosqich talabasi

Ilmiy rahbar: Radjabova Gavhar Umarovna

Аннотация: Maqolada zamonaviy ta'lim tizimida ma'naviyatning o'rnini o'rganish natijasida dunyoviy va diniy ta'limni uyg'unlashtirish, axborot jamiyatini rivojlantirish, ma'naviy qadriyatlar yordamida ma'naviy-axloqiy tarbiyani yo'lga qo'yish zamonaviy shaxsni tarbiyalash uchun asos bo'lishi tahlil etilgan.

Калит so'zlar: ma'naviy ta'lim, dunyoviy ta'lim, ma'naviyat, ijtimoiylashuv, pedagogik faoliyat, diniy ta'lim, ta'lim, axborot jamiyati, qadriyatlar tizimi, renessans.

Аннотация: В статье в результате изучения роли духовности в системе современного образования проанализировано сочетание светского и религиозного образования, развитие информационного общества, становление духовно-нравственного воспитания с помощью духовных ценностей.

Ключевые слова: духовное образование, светское образование, духовность, социализация, педагогическая деятельность, религиозное образование, образование, информационное общество, система ценностей, ренессанс.

Abstract: In the article, as a result of studying the role of spirituality in the system of modern education, the combination of secular and religious education, the development of the information society, the formation of spiritual and moral education with the help of spiritual values are analyzed.

Key words: spiritual education, secular education, spirituality, socialization, pedagogical activity, religious education, education, information society, value system, renaissance.

KIRISH.

Bugungi kunda O'zbekistonda ma'naviy tarbiya muammosi juda keskin qo'yilmoqda. Bu ko'p sabablarga bog'liq. Birinchi sabab, olimlarning fikricha, ta'lim sohasidagi islohotlar va mamlakatdagi tizimli inqiroz oqibatidir. Ikkinchi, muhim sabab - axborotlashtirish va globalashuv, bu madaniy chegaralarning xiralashishiga, jamiyatdagi an'anaviy qadriyatlar tizimining yo'qolishiga olib keladi. Natijada, bugungi kunda shaxsni ijtimoiylashtirishning asosiy institutlaridan biri - ta'lim o'zgardi. Axborot jamiyati, axborot ijtimoiy-madaniy makonida hayotga tayyorgarlik ko'rish uchun zarur bo'lgan fazilatlarini egallaydi. Yangi ta'lim tizimining asosiy maqsadlari - eng qisqa vaqt ichida, kelajakda tez o'zgaruvchan ijtimoiy sharoitlarga moslashishga tayyor bo'lgan mutaxassisni tayyorlash vazifalari. Savollar tug'iladi: bunday ta'lim tizimida ma'naviy komponent uchun joy bormi? Ta'lim tizimida inson madaniyatining axborot va aksiologik quyi tizimlari o'rtasidagi muvozanatni saqlash haqiqatga mos keladimi? Va eng muhimi, zamonaviy pedagoglar, olimlar va ilohiyotchilarning fikriga ko'ra, buni qilish kerakmi? Ushbu savollarga javob izlash maqolaning maqsadini belgilaydi.

METODOLOGIYA VA TADQIQOT USULLARI.

Asosiy tadqiqot usullari adabiyotlarni analitik tahlil qilish, tahlil qilish, taqqoslash, umumlashtirish, dialektika tamoyillari hisoblanadi.

NATIJALAR.

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda “ma’naviyat” tushunchasiga ta’rif berishda ikkita asosiy yondashuv – dunyoviy va diniy yondashuvlar mavjud. Ma’naviyatning dunyoviy tushunchasi shaxsning intellektual rivojlanish darajasini belgilab beruvchi mehr-oqibat, rahm-shafqat, vijdon, hamdardlik, mehr-oqibat, mas’uliyat, tarbiya, ijodiy faoliyat qobiliyati, san’at kabi insoniy fazilatlarining yig’indisi sifatida ta’riflanadi [3.43].

Ma’naviyat tarkibida dinning alohida o’rni mavjudligi o’z-o’zidan ravshan. Buning boisi avvalo shundaki, din ming yillar mobaynida insoniyat hayotining barcha jihatlarini bilan chambarchas bog’lanib, uning turmush tarziga aylanib ketgan. Boshqa tomonidan, din ta’sirining zamirida savob va gunoh haqidagi tasavvurlar turadiki, odamlar bu ma’naviy xodisalarga hech qachon bafarq qaramagan. Binobarin, savob va gunoh, shuningdek, savobli ish qilganlarning ham bu dunyo, ham nariga dunyo taqdirlanishi, gunohkorlarning esa jazolanishi to’g’risidagi qarashlar kishilik jamiyati taraqqiyatining ilk bosqichlaridan shakllanib, odamlarning axloqiy munosabatlarini tartibga solib kelgan [2.11].

Demak, “ma’naviyat” so’zining dunyoviy va diniy tushunchadagi semantik ma’nolari deyarli bir xil. Bu nimani anglatadi, ma’naviyatning bu ikki ma’nosi dialektik bog’liqligini anglab, uning tarkibiy qismlaridan biri yo’qolsa, butunlik yo’q bo’lib ketishini tushunishimiz kerak.

Va bu nimani ifodalaydi? Bu masalani falsafa ham, ilohiyot ham izlagan va hozirgacha umumiy tushuncha bo’lmagan. Aytishimiz mumkinki, bugungi kunda falsafa tarixida “ma’naviyat” turkumiga ta’rif berishda ko’plab tushunchalar mavjud bo’lib, ularning barchasi o’zlarining paydo bo’lish va rivojlanish davri va joyiga qarab bir-biridan farq qiladi. Biroq, ularda umumiy narsa bor, bu mazmunli hayotiy ko’rsatmalar va qadriyatlarining yuqori individualligi. Ehtimol, ma’naviyatni g’arazli manfaat va maqsadlar doirasidan chiqish (birinchi navbatda shaxs, shu jumladan, ta’lim sohasida davlat siyosatini shakllantirish vakolatiga ega bo’lgan davlat organi) deb tushunish bizni qiziqtirgan yaxlitlik asoslaridan biri bo’lsa kerak [3.45].

O’zbekiston ta’limi tizimidagi ma’naviyat muammosini o’rganishga bag’ishlangan tahliliy ishlarga murojaat qilsak, asosan ikkita asosiy nuqtai nazarni ko’rish mumkin. Birinchisi, mualliflar O’zbekistonda ma’naviy ta’limni qayta tiklash va uni dunyoviy ta’lim tizimiga uyg’un ravishda kiritish zarur deb hisoblaydilar. Ikkinchi nuqtai nazar shundaki, bunday ehtiyoj yo’q, chunki zamonaviy ta’lim - bu yuqori intellektli, kommunikativ, ijodiy odamlar uchun ta’lim bo’lib, uning asosiy vazifasi texnologiyalarni rivojlantirish va hayot samaradorligini oshirishdir.

Ma’naviy-axloqiy qadriyatlar - zamonaviy shaxsni tarbiyalash asosi hisoblanadi. O’zbek xalqi tomonidan e’zozlangan eng yuqori qadriyatlar orasida ma’naviyat alohida o’rin egallaydi. O’zbek kishisi uchun ma’naviyat bu o’z-o’zini anglash, o’z ruhiyatini “yaratish”ning qizg’in jarayoni. Odamlarning ma’naviyatining yetishmasligi zamonaviy jamiyatdagi falokatdir. Bu ruh uchun zarur bo’lgan qadriyatlarni yaratadigan adabiyotdir, shuning uchun adabiyot mavzusi ma’naviy qadriyatlarni tarbiyalash uchun juda qulaydir.

Ma’naviyat murakkab ijtimoiy hodisa bo’lib, uning holati va taraqqiyotiga juda ko’p omillar - siyosat, iqtisod, fan, axloq, san’at, urf-odat kabi hodisalar ta’sir yetkazadi.

Ma'naviy qadriyatlar - bular kishilar ma'naviy faoliyatining mahsuli, bilishning murakkab jarayoni natijasi bilim, hayot, qarash, malakalar samarasidir.

Ma'naviyat jamiyat taraqqiyotining muhim omili bo'lar ekan, u nafaqat bugungi madaniy boyliklarga, qadriyatlarga zamonaviy, ma'naviy yutuqlarga, shu bilan birga har bir xalqning ko'p asrlik ma'naviy merosiga ham tayanadi. Har bir davr, xalq, millatning ma'naviy qadriyatlari tabiiyki, quruq, bo'sh yerda vujudga kelmaydi. Har qanday ma'naviyat, eng avvalo, jamiyatda avval erishilgan muayyan bilimlar, tajribalar hamda o'tmish avlodlardan bizgacha yetib kelgan ma'naviy merosga, shuningdek, umuminsoniy ma'naviy qadriyatlarga tayanadi [1.50].

"Ma'naviy-axloqiy tarbiya" deganda biz insonning ma'naviy va axloqiy shakllanishini, uning axloqiy his-tuyg'ularini, axloqiy pozitsiyasini, axloqiy xulq-atvorini shakllantirish jarayonini tushunamiz. Faqat davlat, oila, jamiyat va diniy tarbiyaning birgalikdagi sa'y-harakatlari bilan ma'naviy va axloqiy shaxsni tarbiyalash mumkin.

Bugungi kunda O'zbekiston jamiyatining ma'naviy va axloqiy asoslari jiddiy sinovlardan o'tmoqda. O'zbekiston ma'naviy va axloqiy inqiroz kabi shunchaki iqtisodiy vaziyatni boshdan kechirmayapti, buning natijasida yoshlarning ongi uchun ishlab chiqilgan qiymat yo'nalishlarining to'plami shaxs, oila va davlat rivojlanishi nuqtai nazaridan yanada halokatli bo'ladi. Axloqning pasayishi tobora zamonaviy dunyoning asosiy muammolaridan biri sifatida qabul qilinmoqda.

Insonning ma'naviy va axloqiy rivojlanishi g'oyasi zamonaviy shaxsni tarbiyalash uchun asosdir. Ma'naviy-axloqiy tarbiya vijdoniga muvofiq hayot kechiradigan odamni tarbiyalash uchun sharoit yaratadi.

Mustaqillikka erishgandan keyin dastlab chorak asr davomida milliy tiklanish bilan shug'ullanishga to'g'ri keldi. Endilikda milliy tiklanishdan milliy yuksalishga o'tganimizdan keyin, uchinchi Renessansga erishishni davlat rahbari strategik vazifa etib qo'ydi. Haqiqatan tarixan olganda biz ikki Renessansni boshdan kechirdik: birinchisi IX — XII asrlar, ikkinchisi XIV asr oxirgi choragi — XVI asr birinchi choragi. Birinchi Renessansda yurtimizdan Farg'oniy, Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Ibn Sino, Yusuf Xos Hojib, Mahmud Qoshg'ariy, Mahmud Zamaxshariy kabi buyuk daholar, buyuk muhaddislar — Buxoriy, Termiziy, mutakallimlar — Moturidiy va Abul Muin Nasafiy hamda boshqa atoqli dunyoviy va diniy allomalar shuuri olamni yoritdi.

Ikkinchi Renessansda — Ulug'bek, G'iyosiddin Jamshid Koshiy, Qozizoda Rumi, Ali Qushchi, Lutfiy, Jomiy, Navoiy, Behzod, buyuk me'morlar, bastakorlar, musavvirlar, tarixchilar chiqib, bugun ham dunyoni lol qoldirayotgan asarlar yaratdilar.

Har ikki Renessans davrida biz dunyoning ilg'or, mutaraqqiy xalqlari qatorida edik. Agar yana shunday darajaga erishmoqchi bo'lsak, Uchinchi Renessansni amalga oshirmog'imiz zarur.

Holva degan bilan og'iz chuchimaganidek, Renessans degan bilan u sodir bo'lib qolmaydi. Buning uchun har tomonlama puxta o'ylangan siyosat olib borilishi, xalqda ruhiy ko'tarilish, qat'iy irodali intilish yuz bermog'i zarur.

Avvalo, tushuncha mazmunini aniq ochib berish, aholining barcha qatlamlari, avvalo, yoshlar ongiga yetkazish kerak. O'tmish renessanslari davrida ajdodlarimiz nimalarga erishganini, jahon sivilizatsiyasiga qo'shgan hissasini, boshqa xalqlar, mintaqalar yutuqlari bilan taqqoslab, jahonning yetakchi madaniyatlaridan, ilm-fani, san'ati va adabiyotlaridan birini, ilg'or ijtimoiy fikru qarashlarini yaratganini qisqa, lo'nda, dabdabali jumalalarsiz

yoritish zarur.

Shuningdek, ularning inqiroz sabablari xolis tahlil etilmog‘i lozim. Buyuk geografik kashfiyotlar tufayli Buyuk Ipak yo‘lining to‘xtab qolgani obyektiv sabablardan biri bo‘lsa-da, ichki va tashqi nizolar, taxt talashlar, ayirmachilik va uch davlatga bo‘linib ketish, inson komilligi faqat insonning ichki dunyosiga qaratilib, jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotiga yetarlicha e‘tibor bermaslik kabi subyektiv omillar inqirozni keltirib chiqargan asosiy sabablar edi. Tarixdan saboq olish, tegishli xulosa chiqarish uchun bular yoshlar, aholi ongiga yetkazilishi kerak. Biz ko‘proq avvalgi uyg‘onish davrlarimizning yutuqlarini faxr bilan e‘tirof etib, negadir ularning inqirozi sabablari haqida gapirishni unchalik xushlamaymiz.

Birinchi va ikkinchi renessanslarning tarixiy sharoiti va davri talablari, imkoniyatlarini haqqoniy baholab, Yangi Rennessansning tarixiy sharoitlari va talablari mutlaqo o‘zgacha ekanini asoslash, dalillash maqsadga muvofiq.

Uchinchi Rennessans to‘rtinchi sanoat inqilobi bilan muvoziy, bir vaqtda kechadi. Shu sababdan u, avvalo, texnologik inqilobni, yuksak rivojlangan raqamli smart (aqlli) iqtisodiyotni taqozo qiladi. O‘z navbatida, raqamli, smart iqtisodiyotga o‘tish uchun ishlab chiqarishni bosqichma-bosqich modernizatsiya qilish, avtomatlashtirish, robotlashtirish talab etiladi. Mazkur jarayon O‘zbekistonda qanday bosqichlarda amalga oshirilishi, uning moddiy-moliyaviy, insoniy, ilmiy va ilmiy-texnologik ta‘minoti bo‘yicha istiqbolli aniq kompleks dasturlar yangi Rennessans g‘oyasi bilan mafkuraviy jihatdan bog‘lanishi shart. Ilmiy, ilmiy-texnologik ta‘minot taqozosidan kelib chiqib, ta‘lim-tarbiya sohasining barcha bo‘g‘inlari uzluksiz isloh etib borilishi kerak.

Avvalgi ikkala Rennessans mustahkam ma‘naviy-mafkuraviy negizda, birinchi galdan yuksak axloqiylik, adolat, ilmga tashnalik va bag‘rikenglik asosida yuz bergan. Islom halollik va to‘g‘rilikni, insof va adolatni, ilm va amaliy faollikni hamma narsadan ustun qo‘ygan. “Ilm izlab Chinga bo‘lsa-da, bor”, “Sendan harakat — mendan barakat”, “Bir soatlik adolat barcha insu jinslarning qirq kunlik ibodatidan ustun” va ko‘plab shu kabi hadislar, naqlar ajdodlarimizning ijtimoiy mo‘ljaliga aylangan edi.

“Baytul hikma”da 40 dan ortiq tarjimonlar qadimgi yunon tilidan, 14 nafar tarjimon sanskrit tilidan, 4 nafar tarjimon Xitoy tilidan ilmiy, tibbiy va falsafiy asarlarni arabchaga o‘g‘irgan. Bundan tashqari, lotin, suryoniy, ibroniy tillardan tarjimonlar bo‘lgan. Ilmiy haqiqat diniy mansublikdan ustun qo‘yilgan. Bu asar ma‘jusiylarniki, bunisi kofirlarniki deb inkor qilinmagan. Ajdodlarimiz til o‘rganib, ilm ortidan dunyoni kezgan. Mahdudlik qobig‘iga o‘ralib qolmagan, turg‘unlik, mahalliychilik ularga yot bo‘lgan.

“Baytul hikma”, Xorazm Ma‘mun Akademiyasi, umuman, islom olami olimlari faoliyati o‘sha davrdagi xalqaro ilmiy integratsiyaning eng yorqin namunasidir. Birinchi va ikkinchi renessanslarning ma‘naviy asoslarini va sabablarini hamda keyingi inqirozini chuqur o‘rganmasdan, biz Uchinchi Rennessansni muvaffaqiyatli amalga oshira olmaymiz. Bugun ham bizga g‘oyaviy va ilmiy tolerantlik (bag‘rikenglik), ilmga, haqiqatga tashnalik, milliy mahdudlikni, g‘oyaviy mutaassiblikni tamomila inkor etish xos bo‘lmog‘i lozim.

Yuqoridagilardan ayonlashmoqdaki, Uchinchi Rennessans bizdan xalqaro hamjamiyatga ilm-fan, texnologiyalar, axborot, madaniyat va iqtisodiyot sohalarida yana-da chuqurroq integratsiya bo‘lishini talab etadi. Ammo o‘zligimizni, tilimizni, milliy xususiyatlarimizni, ma‘naviyatimizni saqlab qolishimiz shart. Bu esa ta‘lim-tarbiya tizimiga jiddiy e‘tibor qaratishni bildiradi.

Har bir jamiyat o'ziga zarur shaxsni tarbiyalaydi. Unga o'z taraqqiyoti darajasi va tendensiyalaridan kelib chiqib axloqiy, e'tiqodiy, kasbiy-professional, huquqiy va boshqa qator talablar qo'yadi. Jamiyat taraqqiyotining pirovard maqsadi ham inson, uning farovon, erkin va xavfsiz turmush kechirishidir. Jamiyat talabiga to'liq javob beradigan kishi turli davrlarda har xil atalgan. Yusuf Xos Hojib uni "tugal er", Forobiy "fozil kishi", tasavvuf namoyandalari "komil inson" deb ataganlar. "Har tomonlama rivojlangan shaxs", "uyg'un rivojlangan shaxs" atamaları ham qo'llanilgan.

Mustaqillikdan keyin biz shaxsga nisbatan "komil inson", yosh avlodga nisbatan "barkamol avlod" atamalarini qo'llay boshladik. Gap atamada emas. Qanday sifatni qo'llamaylik, kelajak insonini tarbiyalashda biz, avvalo, jamiyat taraqqiyoti tendensiyalarini va ayni paytda milliy ma'naviyatimiz xususiyatlarini hisobga olmog'imiz lozim. Binobarin, sun'iy intellekt va yuksak texnologiyalarga tayanadigan "to'rtinchi sanoat inqilobi" insonga qo'yadigan talablarini oldindan modellashtirishimiz va ta'lim-tarbiya tizimini ularga moslashtirishiz kerak.

Xuddi shunday milliy identligimizni saqlab qolish uchun ona tilimizni, tariximizni, adabiyotimiz va san'atimizni yetarlicha o'rgatishning optimal yo'llarini topmog'imiz lozim. Urf-odatlarimiz ham takomillashtirilishi va zamonaviylashtirilishi juda zarur. Ijtimoiy ongda, odamlarning xatti-harakatlarida burilish yuz berishi, yangi ideallar va qadriyatlar qaror topmog'i darkor.

Uchinchi Renessans g'oyasini o'qitish va keng jamoatchilik ongiga yetkazishda nihoyatda ehtiyotkor bo'lish, me'yordan oshirib yubormaslik talab etiladi.

Uchinchi Renessans g'oyasining oraliq bosqich vazifalari aniqlanishi kerak. Masalan, 2030-yilda, 2040 — 2050-yillarda biz aholi jon boshiga taxminan qancha yalpi ichki mahsulot ishlab chiqaramiz, jahon reytingida taxminan qanday o'rinlarga ko'tarilamiz. Ta'lim, madaniyat, ilm-fan sohalarida qanday ko'rsatkichlarni, marralarni zabt etamiz. Ular bo'yicha mo'ljallar belgilanishi lozim. Shunda mazkur g'oyaning safarbarlik ta'siri konkret va kuchli bo'ladi. Ammo mo'ljallar havoyi bo'lmasligi, konkret raqamlardan tashkil topmasligi kerak. Yangi AKT, nanotexnologiyalar, biotexnologiyalar, sun'iy intellekt yaratish va shu kabi yo'nalishlardagi vazifalar ham e'tibordan chetda qolmasligi zarur.

Har qanday buyuk rejalar, buyuk g'oyalar inson ehtiyojlari, turmushi yaxshilanishi, erkinligi ortishi va ma'naviy kamoloti bilan bevosita bog'lansagina, hayotiylik va reallik kasb etadi. Aks holda u havoyi orzu havasligicha qolib ketadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1.Saidqosimov A.Siyosiy faollik va fuqarolik ma'naviyati // Jamiyat va bosharuv. – Toshkent: 2007. - №2, -B. 50 -51.

2.Teshaboyev E. Diniy madaniy an'analarning jamiyat taraqqiyotiga ta'siri. URL:<https://hozir.org/mustaqil-ish-mavzu-diniy-madaniy-ananalarning-jamiyat-taraqqiy.html>

3. Грязнова Е.В., Гончарук А.Г., Федоренко И.Е., Треушников А.И. — Духовность в современном образовании: необходимость или излишество? // Психология и Психотехника. – 2020. – № 1. – С. 43 - 53. DOI: 10.7256/2454-0722.2020.1.32267 URL: https://nbpublish.com/library_read_article.php?id=32267